

ZAMONAVIY TA'LIM JARAYONINI DA O'QUVCHILARNI TABIIY IQTISODIY MANBAALARDAN OQILONA FOYDALISHGA O'RGATISHNING INTERAKTIV METODLARI

Mavlonov Shaxzod Shaxobiddin o'g'li¹, Xaydarova Farangiz Zoir qizi²

¹Shahrisabz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi, ²Shahrisabz davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15266256>

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviya ta'lim tizimi, o'quvchilarni faqatgina bilim olishi, balki ularning ijodiy fikrlash va tizimli qarorlar qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga tabiiy iqtisodiy manbaalardan o'qilona foydalanish, ayniqsa ekologik va iqtisodiy barqarorlik nuqtai nazaridan, hozirgi kunda juda muhim masalalardan biri ekanligi hamda ta'lim jarayonida interaktiv metodlarni qo'llash orqali, o'quvchilarni ushbu manbaalarni samarali va ehtiyotkorlik bilan ishlatishga o'rgatish mumkinligi haqida fikrlar yuritiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim metodlari, raqamli texnologiyalar, tabiiy iqtisodiy manbaalar, ta'lim jarayoni, integratsiya, innovatsion, raqamli savodxonlik, ta'lim tizimi, interfaol o'qitish, elektron ta'lim, infratuzilma.

Abstract. This article discusses the fact that the rational use of natural economic resources, especially from the perspective of environmental and economic sustainability, is one of the most important issues in the modern education system, not only for students to acquire knowledge, but also for developing their creative thinking and systematic decision-making skills, and that by using interactive methods in the educational process, students can be taught to use these resources effectively and carefully.

Keywords: educational methods, digital technologies, natural economic resources, educational process, integration, innovation, digital literacy, education system, interactive learning, elearning, infrastructure.

Аннотация. В данной статье обсуждается тот факт, что рациональное использование природных экономических ресурсов, особенно с точки зрения экологической и экономической устойчивости, является одним из важнейших вопросов в современной системе образования не только для получения знаний учащимися, но и для развития у них творческого мышления и навыков системного принятия решений, а также то, что, используя интерактивные методы в образовательном процессе, можно научить учащихся эффективно и бережно использовать эти ресурсы.

Ключевые слова: образовательные методы, цифровые технологии, природно-экономические ресурсы, образовательный процесс, интеграция, инновации, цифровая грамотность, система образования, интерактивное обучение, электронное обучение, инфраструктура.

KIRISH

Zamonaviya ta'lim tizimi o'quvchilarga faqat nazariy bilimlar berish bilan cheklanmay, balki ularni amaliy ko'nikmalar bilan ham ta'minlashga intiladi. Ayniqsa, tabiiy iqtisodiy manbaalardan oqilona foydalanishni o'rgatish bugungi kunda o'qituvchilar oldidagi eng dolzarb

vazifalardan biridir.[6] Bu jarayonda interaktiv metodlarning o'zni beqiyosdir, chunki ular o'quvchilarni nafaqat bilim olishga, balki o'rganilgan bilimlarni amalda qo'llashga ham undaydi.

Interaktiv ta'lim metodlari, o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydigan, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida ikki tomonlama aloqaga asoslangan yondashuvlarni o'z ichiga oladi.[7] Bu metodlar orqali o'quvchilar ma'lum bir mavzuda o'z fikrlarini erkin ifodalash, jamoaviy ish olib borish va qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Ayniqsa, tabii iqtisodiy manbaalardan oqilona foydalanish muammosini tushunishda interaktiv metodlar juda samarali bo'ladi.[6]

Tabiiy iqtisodiy manbaalar, masalan, suv, yer va energiya resurslari bilan bog'liq masalalarni o'rganishda rolli o'yinlar o'quvchilarga real hayotdagi vaziyatlarni simulyatsiya qilish imkonini beradi. O'quvchilar ma'lum bir rolni bajarib, tabii resurslarni boshqarishda yuzaga keladigan muammolarni hal qilishga harakat qiladilar. Bu metod, o'quvchilarga turli qarorlarning oqibatlarini his qilishga yordam beradi, shuningdek, mas'uliyatni his qilish va ekologik jihatdan to'g'ri qarorlar qabul qilishni o'rgatadi.

NATIJALAR

Zamonaviy texnologiyalar yordamida o'quvchilarga tabii iqtisodiy manbaalarni boshqarishning turli holatlarini simulyatsiya qilish imkoniyati yaratilgan. Onlayn simulyatorlar yordamida o'quvchilar, masalan, elektr energiyasini ishlab chiqarish va iste'mol qilishning ekologik ta'sirini hisoblash, suv resurslaridan samarali foydalanishni rejalashtirish va boshqa shu kabi masalalarni o'rganishlari mumkin. Bu metod orqali o'quvchilar iqtisodiy va ekologik masalalar yuzasidan real qarorlar qabul qilish tajribasini orttiradilar. [6]

O'quvchilarga dunyo bo'ylab turli davlatlar tomonidan tabii manbaalarni boshqarish bo'yicha qabul qilingan qarorlar va muvaffaqiyatli tajribalarni o'rganish ularga kengroq ko'lamda fikr yuritishga imkon beradi. Bu metod orqali o'quvchilar ekologik barqarorlik va iqtisodiy samaradorlikni birlashtirishning turli usullarini tushunadilar. O'quvchilarni turli davlatlarning ekologik siyosatlarini va tabiiy resurslardan foydalanish tajribalari bilan tanishtirish, global muammolarni yechishda mas'uliyatli fikrlashni rivojlantiradi.[7] Shu ma'noda, o'quvchilarni tabiiy iqtisodiy manbaalardan oqilona foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari deganda quyidagilarni tushunish mumkin:

- o'quvchilarni tabiiy resurslar bilan bog'liq vaziyatlarni simulyatsiya qiladigan o'yinlar va faoliyatlarda ishtirok etishga undash. masalan, resurslarni boshqarish o'yinlari yoki ekologik izlanishlar orqali.
- o'quvchilarni tabiatni saqlash, resurslarni tejash kabi masalalarda guruh bo'lib ishlashga va birgalikda muammolarni hal qilishga o'rgatish.
- o'quvchilarga tabiatni himoya qilishga qaratilgan amaliy ishlanmalar (masalan, energiya tejash yoki suvni to'g'ri ishlatish) orqali o'rgatish.
- o'quvchilarga o'zlari olib boradigan tadqiqotlar yoki ekologik muammolar bo'yicha proyektlar tayyorlash imkoniyatini berish.

Bu metodlar orqali o'quvchilar nafaqat tabiiy manbaalarning ahamiyatini tushunadilar, balki ularni qanday qilib samarali va barqaror tarzda foydalanish kerakligini o'rganadilar.

MUHOKAMA

Muhokama qismida esa fikr almashish texnikasi esa o'quvchilarga birgalikda ishlash va yangi g'oyalar ishlab chiqish imkoniyatini yaratadi. Misol uchun, o'quvchilarga tabii manbaalardan foydalanishning samarali usullari bo'yicha g'oyalar taklif qilish taklif etiladi. Bu usulda har bir o'quvchi o'z fikrini aytishi mumkin, shuningdek, o'qituvchi bu fikrlarni tahlil qilish va ularga izoh berish orqali o'quvchilarni maqsadga muvofiq fikrlashga undaydi. Loyiha

ishlari orqali o'quvchilar tabii manbaalarni boshqarish bo'yicha real masalalar yuzasidan ishlab chiqilgan loyihalarni tayyorlashadi. Masalan, o'quvchilarni kichik guruhlariga bo'lib, o'z hududlaridagi energiya tejash, suvni tejash yoki chiqindilarni kamaytirish bo'yicha loyihalar tayyorlashga jalb qilish mumkin. Bu metod o'quvchilarga muammolarni echishda ijodkorlik va tizimli yondashuvni o'rgatadi.[6] O'quvchilarni tabiiy iqtisodiy manbaalardan oqilona foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari bir qancha muhim sabablarga ko'ra kerak:

tabiiy resurslar, masalan, yer, suv, neft, gaz va boshqa manbaalar cheklangan va ularni sust ishlatish natijasida kamayishi mumkin. shuning uchun, o'quvchilarni bu resurslarni tejash va oqilona ishlatish mas'uliyatini tushuntirish zarur. interaktiv metodlar orqali ular resurslarning cheklanganligini tushunib, ulardan qanday foydalanish kerakligini o'rganadilar.

tabiatni himoya qilish va ekologik muvozanatni saqlash uchun, o'quvchilarni resurslarni barqaror ishlatishga o'rgatish zarur. interaktiv metodlar o'quvchilarga ekologik masalalarni real hayotda qanday hal qilishni ko'rsatib, ularga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

interaktiv metodlar o'quvchilarga faqat nazariy bilimlarni emas, balki amaliy ko'nikmalarni ham berishga yordam beradi. masalan, ekologik muammolarni hal qilish bo'yicha amaliy ishlanmalar orqali o'quvchilar nafaqat ma'lumotlarga ega bo'ladilar, balki resurslarni samarali boshqarish bo'yicha konkret ko'nikmalarni rivojlantiradilar.

interaktiv metodlar o'quvchilarga passiv tinglovchilar bo'lishdan ko'ra, faol ishtirok etish imkonini beradi. o'quvchilar o'z fikrlarini bildirishlari, muammolarni birgalikda hal qilishlari va bilimlarni amaliyotga tatbiq etishlari kerak. bu, o'z navbatida, ularda mas'uliyatni rivojlantirishga yordam beradi.

tabiiy resurslar kelajakda ham kerak bo'lishi mumkin, shuning uchun hozirgi avlodning mas'uliyatli va oqilona foydalanishi kelajak avlodlar uchun ham imkoniyat yaratadi. o'quvchilarni bu mas'uliyatni his qilishga o'rgatish, ularning ekologik ongini oshirish, ularni tabiiy manbaalardan barqaror foydalanishga undaydi.

o'quvchilarga iqtisodiy va ekologik tizimlarning o'zaro bog'liqligini tushuntirish, ularni ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikka hissa qo'shishga tayyorlaydi. ular, resurslarni samarali boshqarish orqali, jamiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatishlari mumkin.

Shu tarzda, o'quvchilarga tabiiy iqtisodiy manbaalardan oqilona foydalanishni o'rgatishning interaktiv metodlari nafaqat bilimlarni oshiradi, balki ularni mas'uliyatli, ongli va ekologik barqaror qarorlar qabul qilishga tayyorlaydi. Bu metodlar orqali o'quvchilar jamiyatda muvaffaqiyatli va mas'uliyatli fuqarolar bo'lib yetishadilar.

XULOSA

Zamonaviya ta'lim jarayonida o'quvchilarga tabiiy iqtisodiy manbaalardan oqilona foydalanishni o'rgatish, nafaqat ekologik muvozanatni saqlash, balki jamiyatning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shishning muhim vositasidir. Interaktiv metodlar orqali o'quvchilar bu masalada nafaqat bilim olish, balki ularni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini ham rivojlantiradilar. Rolli o'yinlar, fikr almashish, loyiha ishlari, simulyatsiyalar va xalqaro tajribalar bilan tanishish orqali o'quvchilar tabiiy manbaalardan oqilona foydalanishning zamonaviy yondashuvlarini o'zlashtiradilar. Bu esa, kelajakda ekologik va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga yo'naltirilgan mas'uliyatli jamiyatni shakllantirishga xizmat qiladi.

O'quvchilarni tabiiy iqtisodiy manbaalardan oqilona foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari – bu o'quvchilarni tabiat resurslarini tejash, ularni barqaror va samarali ishlatish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Bunday metodlar o'quvchilarga nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy tajribalarni ham beradi, shuningdek,

ekologik ong va mas'uliyatni rivojlantiradi. Interaktiv metodlar orqali o'quvchilar faol ishtirok etib, tabiiy resurslarning cheklanganligini, ularni saqlashning ahamiyatini va ekologik barqarorlikni ta'minlashning zarurligini tushunadilar. Bu metodlar o'quvchilarga o'z fikrlarini bildirishi, guruh ishlari orqali muammolarni hal qilishi va kelajak avlodlar uchun resurslarni saqlash mas'uliyatini his qilishni o'rgatadi.

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarni tabiiy iqtisodiy manbaalardan oqilona foydalanishga o'rgatish, ularni faqat ekologik ongli va mas'uliyatli fuqarolar bo'lib shakllantirmasdan, balki jamiyatda ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga ham hissa qo'shadi. Interaktiv metodlar bularning barchasini muvaffaqiyatli o'rgatishga imkon yaratadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Djurayeva S. (2022). Boshlang'ich ta'lim integratsiyasida raqamli texnologiyalarning o'rni. O'zbekiston Ta'lim Akademiyasi. (1-4-betlar)
2. Umarov A. (2021). Raqamli texnologiyaga asoslangan ta'lim: ta'limning yangi davri. Toshkent: O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi. (22-30-betlar)
3. Ismailov B. (2023). Ta'limda interfaol texnologiyalarni qo'llash. Bukhara University Press. (45-50-betlar)
4. Kamilov S. (2022). Zamonaviy ta'lim metodlari va raqamli texnologiyalar. Tashkent: EduPress. (56-60-betlar)
5. Mirzaev Z. (2023). Raqamli texnologiyalar va ta'lim: Integratsiya, tajriba va istiqbollar. Tashkent: Science Publishing. (65-70-betlar)
6. Nurullayeva Sh. Boshlang'ich sinfda pedagogik texnologiyalarni amalga oshirishda didaktik o'yinlarning o'rni. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Q.: Nasaf, 2001.224-225-bet.,
7. Nurullayeva Sh. “Zamonaviy o'qituvchi mahorati va ijodkorligi muammolari.” Xalq ta'limi. 2021. №3. 6-9-b